

Л. В. Большаков¹, М. А. Клепиков², М. В. Целебровский³

¹ г. Тула, Тульский областной экзотариум

² Ярославская обл., г. Тутаев, Детский эколого-биологический центр «Дом Природы»

³ г. Ярославль, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
(факультет биологии)

О нахождении бабочки *Leptidea reali* Reissinger, 1989 (Lepidoptera: Pieridae) в Ярославской области

L. V. Boshakov, M. A. Klepikov, M. V. Celebrovski. **On the finding of white butterfly *Leptidea reali* Reissinger, 1989 (Lepidoptera: Pieridae) in the Yaroslavl Area.**

SUMMARY. *Leptidea reali* Reissinger, 1989 are discovered in the Yaroslavl Area for the first time. The morphological peculiarities of the butterflies are discussed.

До настоящего времени самые северные находки *Leptidea reali* Reiss., 1989 в Европейской России были известны в областях Ленинградской (1♂ с этикеткой «Саблино 6.06.1922 В. Кузнецов» — в коллекции Зоологического института РАН), Московской [Большаков и др., 2003; Большаков, 2004] и Владимирской [Усков, 2004]. Ранее переопределенный первым автором настоящей статьи материал из более северных регионов относится к *L. sinapis* (L., 1758) (хотя по литературным данным, в отдельных областях известен и *L. morsei* Fenton, 1882). Первые минимальные усилия по поиску *L. reali* в Ярославской области дали положительный результат. Исследованный материал собран в 2004 г. М. В. Целебровским, М. А. Клепиковым и Д. В. Власовым, предварительно ими идентифицирован и проверен Л. В. Большаковым. Он хранится преимущественно в личных коллекциях авторов, отдельные экземпляры — в Тульском областном экзотариуме. Координаты местонахождений в Ярославской области неоднократно приводились в работах М. А. Клепикова, в том числе с соавторами (см. также работу по *Pugaloidea* в настоящем сборнике).

Материал.

Leptidea sinapis (L., 1758): 2♂♂, конец 06.2004, Угличский р-н, биостанция ЯрГУ «Улейма» (М.Целебровский).

Leptidea reali Reiss., 1989: 20♂♂, 5♀♀ — 1♂, 8.05.2004, ст. Молот (Д.Власов); 10♂♂, 1♀, 10-11.05.2004, Ярославль, п. Средний (М. Целебровский, М. Клепиков); 4♂♂, 2♀♀, конец 06.2004, Угличский р-н, биостанция ЯрГУ «Улейма» (М. Целебровский); 5♂♂, 2♀♀, 1.08.2004, Тутаевский р-н, ст. Пустово (М. Клепиков).

Эти относительно северные бабочки по морфологии вполне соответствуют обитающим в Тульской области, относимым нами к ssp. *jonvillei* Mazel, 2000. Из 7 экз. летней морфы только 2♂♂ и 1♀ имеют ослабленную перевязь на исподе задних крыльев (характерную скорее для южноевропейского номинативного подвида). Интересно, что в гениталиях 6♂♂ обоих морф — укороченные саккусы (иногда даже равные таковым *L. sinapis*, но отличимые по форме).

В сборах 2004 г. оказалось очень мало *L. sinapis* (возможно, из-за более позднего вылета бабочек и неблагоприятных погодных условий). Этот общеизвестный вид приводился для Ярославской губернии с XIX в. [фон Белль, 1868; Круликовский, 1902; etc.]. Материал предыдущих авторов нами не

найден. Однако в статье Л. К. Круликовского в аннотации этого вида (отмеченного в Бердицино, с 21.06 по 3.07 по новому стилю) говорится: «Некоторые экземпляры, особенно самцы, имеют серый испод задних крыльев и приближаются к *ab. subgrisea* Stgr., самки же большей частью подходят к *var. diniensis* В.». По нашим данным, такие формы в лесной зоне Европейской России гораздо более характерны именно для *L. sinapis* [Большаков и др., 2003].

Дальнейшее изучение реального соотношения рассмотренных видов-двойников в таежной зоне представляет интерес в плане уточнения ареала *L. reali*, а также инфравидовой систематики группы. Как отмечалось [Большаков, 2004], наиболее северные *L. sinapis* имеют довольно заметные внешние отличия, и возможная депрессия вида в одной из подзон тайги может обозначать зону разделения подвидов.

Литература

- фон Белль М. К. 1868. каталог насекомых, найденных в окрестностях Ярославля // Тр. Ярославского губ. статистического комитета. Вып. IV. Ярославль. С. 381–393.
- Большаков Л. В., Рябов С. А., Андреев С. А., Чувиллин А. В. 2003. Новые и особо интересные находки макрочешуекрылых в Тульской и сопредельных областях (Hexapoda: Lepidoptera: Geometridae, Arctiidae, Pieridae, Satyridae) // Биологическое разнообразие Тульского края на рубеже веков. Сб. науч. тр. Вып. 3. Тула: Гриф и К. С. 58–65.
- Большаков Л. В. 2004. Новые таксоны рода *Leptidea* Billberg, 1820 из горных регионов Азии // Бюл. МОИП. Отд. Биол. Т. 109, вып. 2. С. 78–83.
- Круликовский Л. 1902. К фауне чешуекрылых Ярославской губернии // Тр. Русского энтомологического общества Т. 35. С. 535–560.
- Усков М. В. 2004. Новые сведения по фауне высших чешуекрылых (Lepidoptera: Macrolepidoptera excl. Noctuidae) Владимирской области. (Лепидоптерофауна Владимирской области. Вып. 4). Владимир. 40 с.

Поступила в редакцию 14.01.2005.

РЕЗЮМЕ. Впервые в Ярославской области обнаружен *Leptidea reali* Reissinger, 1989. Обсуждаются морфологические особенности бабочек. Библ. 5.